

MÚSICA, EDUCAÇÃO E APRENDIZAGEM NO CONTEXTO ESCOLAR

Diego Armando da Silva e Silva¹⁸
Isaque Pinho dos Santos¹⁹
Alvaro Itauna Schalcher Pereira²⁰
Jose Weliton Aguiar Dutra²¹

Resumo

A música faz parte da vida do educando, dessa forma trabalhar a música no espaço escolar pode trazer uma série de benefícios no processo de escolarização. No presente artigo, é discutido a importância da música no ensino, seus benefícios e aspectos na educação, no processo de desenvolvimento da inteligência e na integração do ser. É apresentado também uma abordagem documental regulatória do ensino de música no Brasil. Por meio deste artigo, busca-se instigar propostas em sala de aula, realização de projetos e intervenções escolares visando à promoção da música como uma estratégia no escopo educacional.

Palavras-chave: Educação Musical. Aprendizagem. Educação Infantil.

Abstract

Music is part of the student's life, so working with music in the school space can provide a series of benefits to the schooling process. This article analyzes the importance of music in teaching, its benefits and aspects in education, in the process of development of intelligence and in the integration of the being. A regulatory documentary approach to music teaching in Brazil is also presented. Through this article we seek to encourage proposals in the classroom, carrying out school projects and interventions aimed at promoting music as an educational strategy.

Keywords: Musical education. Learning. Early Childhood Education.

Introdução

A música contribui de diferentes formas na formação do indivíduo, ela está ligada aos valores culturais, tais como a literatura, folclore, arte, dança, festas. A música mostra a criança o sentido de cooperação, parceria, ajuda no desenvolvimento psicomotor, pois trabalha os movimentos, trabalha a interação social dos envolvidos, estimula sensações, dentre outros. Trabalhar a música no espaço escolar traz uma série de benefícios citados anteriormente, levando em conta que é uma ferramenta que faz parte da vida do aluno antes mesmo do seu processo de escolarização.

Busca como objetivo geral entender sobre a importância da música no ensino, seus benefícios e aspectos na educação infantil, como objetivo específico esta pesquisa pretende mostrar a importância da musicalização no processo de desenvolvimento da inteligência e a integração do ser, explicar a contribuição do ensino de música no processo aprendizagem, desenvolvendo com isso os aspectos psicomotores, cognitivo/ linguístico, relacionar os documentos oficiais que regulam o

¹⁸ Especialização em Docência no Ensino Superior. Graduado em Licenciatura em Música (UEMA) e em Pedagogia (FLAED). Docente da Universidade Estadual do Maranhão e do Centro Universitário Planalto do Distrito Federal.

¹⁹ Especialização em Ciências da Natureza, suas Tecnologias e o Mundo do Trabalho (UFPI) e Ensino de Ciências e Matemática (IFMA). Docente do Centro Universitário Planalto do Distrito Federal - UNIPLAN - Campus Codó-MA.

²⁰ Mestre em Química pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB. Professor efetivo da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais.

²¹ Doutor em Engenharia e Ciência de Alimentos. Docente Permanente do Programa de Pós- Graduação - Doutorado em Ensino da Rede Nordeste de Ensino –RENOEN. Docente Permanente do Programa de Pós-Graduação – Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica – ProfEPT.

ensino de música no país como leis, decretos, resoluções e sua relevância no processo ensino aprendizagem; explicar através da revisão de literatura como utilizar a música no processo ensino aprendizagem de forma a desenvolver um processo cognitivo eficaz.

É notável a importante contribuição da música no processo de ensino aprendizagem, mas por outro lado, é necessário que haja a revisão dos métodos utilizados em sala de aula, o preparo e capacitação do profissional, as variadas atitudes voltadas para o aspecto didático-pedagógicas e os deveres atitudinais que competem ao docente uma vez relacionados ao uso dos conteúdos disciplinares.

É importante destacar que para que haja a inserção do ensino musical é preciso “superar” as dificuldades externas que podem ser encontradas tanto no espaço familiar quanto no espaço escolar, tais como, infraestrutura, a falta de espaço, a falta e a insuficiência de material pedagógico, materiais de qualidade ou que pelo menos venham suprir as demandas diárias.

Através desta pesquisa busca-se instigar as propostas em salas de aula, em realizações de projetos e/ou intervenções escolares da rede pública, as quais inserem a educação musical, e com essa pesquisa relacionar as metodologias utilizadas com as experiências do educador musical.

Desde os povos é visível a presença da música, sendo uma arte que influencia na formação do ser humano. É um objeto imprescindível na formação da criança como ser humano, a fim de quando se tornar adulta, atinja sua maioria intelectual e exerça sua criatividade de maneira crítica e livre, proporcionando também o descobrimento do seu corpo como mecanismo utilizado na música.

Breve histórico da música no Brasil

A palavra música derivada do latim “*música*”, e do Grego *mousike tekhné*, “arte das musas”, sendo considerada a manifestação por excelência das divindades protetoras das artes. A música é uma combinação harmoniosa e expressiva, é um conjunto de sons, ritmos e melodias. Para Lazzetta (2001), “ela se constitui numa das mais ricas e difundidas atividades culturais da sociedade atual, enquanto, por outro, ela conserva um caráter de abstração que resiste a qualquer definição fechada ou precisa”.

A nossa proximidade com música ainda é algo superficial, pois a compreensão rasa e a nossa compreensão acerca da música se dá através de modo sensitivo e emotivo, ela é considerada como uma ciência, uma arte, assim como afirma Barbosa (2016), que a música é considerada uma arte a partir do momento em que se dá para relacionar elementos musicais com matemática e física, e que a música tem o poder de acalmar, trazer alegria, faz com que a pessoa venha refletir através das letras e anima conforme o ritmo, sendo essencial na vida de cada ser humano.

O histórico da música no Brasil se deu através da chegada da metrópole portuguesa, as músicas dos colonizadores eram executadas em solos e coros, sendo acompanhados pela dança, pelos gestos e movimentos corpóreos como o bater palmas, os pés, e com a utilização de diversos instrumentos trazidos da metrópole como flautas, apitos, cornetas, chocalhos, varetas e tambores. Sendo importante também destacar a forte influência da música indígena já presente em 1500, com a junção de elementos artísticos diversos elaborados, tais como a flauta, pau-de-chuva, chocalho e uruá.

Além da cultura musical indígena, os negros também possuem forte influência musical no que tange o cenário brasileiro, com suas músicas de ritmo frenético, agitado e com a utilização de instrumentos basais. A música africana fora preservada através dos quilombos, surgindo assim as primeiras músicas afro-brasileiras: o afoxé, jongo, lundu, maracatu, maxixe, samba e outros gêneros

futuros. As junções desses elementos artísticos com as culturas diversas, misturada com os elementos europeus, africanos e indígenas, deram origem ao que conhecemos hoje como música brasileira.

Sendo assim, a música pode agir no ser humano nas suas relações pessoais, nos relacionamentos como um ser capaz de entender, transformar e idealizar o seu cotidiano, para Moraes (1983), a música propõe novas maneiras de pensar e sentir, com invenção de linguagens ela poder representar, transfigurar e transformar o mundo.

Em relação ao ensino de música na educação, não há esclarecimentos ou registros que possibilitem de fato a inserção da música no Brasil. Em meados do século XX, esta metodologia era utilizada com o intuito de ensinar os alunos a tocarem instrumentos ou era utilizada nos ensinamentos cristãos por padres jesuítas e como exemplo de manifestação cultural através da entidade cultuada, segundo Godoi (2011).

Godoi (2011) ainda afirma que somente em 1854, por decreto real, foi regulamentado o ensino de música no Brasil, a música não era altamente popularizada como na contemporaneidade. Embora não houvesse uma formação profissional dos professores, ainda assim a música era usada como um instrumento de controle para com os alunos, com os ensinos de canto e a utilização de instrumentos musicais, porém ainda não havia o uso da prática educativa nesse âmbito.

Um dos pontos históricos da Educação Musical no Brasil foram os Jesuítas e suas metodologias, segundo Ribeiro (2005) a história da educação no Brasil se inicia no final do Séc. XV e início do Séc. XVI com os Jesuítas, que tiveram grande importância na educação brasileira, referente aos povos que aqui habitavam, a população indígena, sendo o principal objetivo dos Jesuítas aculturar os índios, mesmo não sendo uma tarefa fácil, eles usaram uma forma de instrução verbal, a metodologia utilizada foi à catequese, onde eles empregavam um conjunto de métodos rigorosos que tinha a intenção de conversão e catequização dos índios à religião imposta pelo catolicismo vindo de Portugal.

Fonterrada (2008), reforça que o ensino da música se dava pelo canto, como foi citado anteriormente, os curumins eram treinados, e faziam apresentações auto europeus, sendo provavelmente a primeira proposta pedagógica em educação musical no Brasil, em que os curumins das missões católicas eram doutrinados e aprendiam música e autos europeus.

Dados a tantos estudos pode-se observar que os primeiros educadores musicais no Brasil foram os Jesuítas, e até hoje se vê alguns vestígios de formas educacionais, esse período foi de total relevância para a propagação da música no Brasil, ficou como marco histórico.

A música no contexto escolar

A música desempenha um papel importante no processo de aprendizagem, isso faz da escola um ambiente mais hospitalar, alegre e receptivo, o ensino de música nas escolas pode transformar e estimular o aluno a ser dedicado, responsável, obedecendo regras, isso o torna mais atento, estimulado, criando várias experiências que enriquecem a relação entre as pessoas.

A música no ambiente escolar visa incentivar os alunos no estudo, buscando proporcionar conhecimento, incentivando o saber, construindo e fazendo notório todo o aprendizado, mesmo lidando com indivíduos diferentes o objetivo é fazer com que o aluno se sinta alegre, tenha emoção ao estudar, e que no final que se misture os saberes e contemple algo belo e prazeroso.

A música é algo de total relevância na vida do indivíduo, todos ouvem, compartilham, apreciam música no seu dia a dia, mais poucos sabem como ela é importante e fundamental no processo de socialização, Brito (2003) nos fala que, é difícil encontrar uma pessoa que não tenha uma

conexão com a música de alguma forma, seja tocando, escutando ou cantando, e que por vezes essa ligação com a música nos surpreende de tal forma que quando nos damos conta estamos solfejando, cantando ou até mesmo assoviando uma canção, que parece “cola” pois não sai da cabeça.

A música é forte pelo fato de ser um instrumento na socialização e interação no processo ensino-aprendizagem, com isso a musicalização vem sendo utilizada como estratégia de ensino, essa proposta vem ganhando espaço nas escolas, pois a música propicia no indivíduo experiências marcantes, que por si só já possui um significado imensurável, produz várias sensações, tendo o poder de acalmar ou excitar, podendo trazer lembranças, produzir risos, e isso pode influenciar bastante no processo de desenvolvimento da criança.

Pesquisas mostram que crianças que desenvolvem um trabalho musical apresentam um melhor desempenho no meio escolar, na sociedade, na vida como um todo, geralmente apresentam notas significativas com relação a aptidão escolar. Seria de grande importância que as entidades escolares incentivassem o ensino musical ou mesmo a inserção da música no ambiente escolar, pois assim possibilitaria trabalhar a interdisciplinaridade e agregá-la as demais disciplinas, despertando assim o interesse pelo gosto musical do aluno e seu desenvolvimento escolar e social.

Barboza (2016), afirma que a música também pode ser utilizada em diferentes momentos do processo de ensino-aprendizagem, podendo através disso permitir avanços no desenvolvimento lúdico, criativo, emotivo, cognitivo e psicomotor do aluno, essa diversidade musical não pode ser medida de forma genuína, mas o educador pode contribuir para um trabalho de educação musical de qualidade e mostrar multiplicidade em sala de aula para a evolução do conhecimento estudantil.

Diante do que o autor expressou, é importante destacar que a música, além de contribuir para a facilitação e aprimoramento do aprendizado, ela também exerce no próprio aluno a autonomia, a subjetividade, fazendo com que ele desenvolva sua criatividade, trabalhe a sua liberdade de expressão através de diferentes expressões artísticas provenientes da música. Rosa *apud* Brito Rosa (1990, p. 22-23), enfatiza que no âmbito do espaço escolar “a linguagem musical deve estar presente nas atividades, através de exercícios ginásticos, rítmicos, jogos, brinquedos e roda cantadas, em que se desenvolve a linguagem corporal, numa organização temporal, espacial [...]”

É importante que as crianças tenham contato com a arte da música desde a infância, e que ela seja inserida no currículo escolar, pois tem importante papel no processo de formação do indivíduo, quando uma criança canta, faz sinais, gesticula, apresenta a letra de uma música, isso favorece e estimula, contribui de forma criativa para a interiorização de determinados modelos de adultos em grupos sociais.

Muitos professores usam o ensino de música em sala de aula no processo de alfabetização, brincando com as letras em forma de música, isso cativa mais a atenção dos alunos, as canções trazem uma mensagem educativa, formando hábitos, atitudes e comportamentos: escovar os dentes, lavar as mãos antes de lanchar, respeitar o seu colega, obedecer o farol, as letras das canções podem trazer consigo as comemorações relativas ao calendário do ano letivo simbolizando o dia do soldado, dia dos pais, dia do estudante; com isso vem a memorização de datas, cores e letras do alfabeto.

Muitas instituições procuram integrar a linguagem musical ao contexto educacional, usando o trabalho realizado na área musical com as demais áreas do conhecimento, isso agrega muito valor a escola, tornando as disciplinas mais próximas, intercaladas, porém outras instituições encontram dificuldades, porque existe uma defasagem entre o trabalho realizado na área da música e nas demais áreas do conhecimento, e para haver um progresso a música não pode ser tratada como um produto pronto, tem que ser vista como uma linguagem cujo conhecimento se constrói.

Diante disso Brasil (1998) reforça que, o trabalho com a música é um meio de expressão entendível e forma de conhecimento compreensível para bebês e crianças, incluindo aquelas que apontam problemas especiais, e a linguagem musical é um importante meio para o desenvolvimento da expressão, da autoestima, do equilíbrio, do conhecimento de si mesmo, e ainda é um forte influenciador para a interação social.

A atividade musical na escola não tem como objetivo necessariamente formar músicos profissionais, mas sim proporcionar as crianças um contato com o universo da música, que auxilia tanto no seu desenvolvimento como na sua aprendizagem. Os professores são peças fundamentais para o ensino aprendizagem dos alunos, as temáticas influenciam os alunos a aprenderem mais e mais sobre a música, e ao longo dos anos no Brasil os avanços têm ocorrido na formação e ação do educador musical, novos trabalhos e práticas educativas na educação infantil foram sendo organizadas, trazendo consigo conquistas para o ambiente escolar.

No entanto, ainda existe uma grande deficiência na formação desses professores de educação musical, muitos não são formados, e não estão aptos a desenvolverem este trabalho, por vezes professores de outras matérias tem dado aula de educação musical, sem nenhum embasamento, acabam que por euforia ou por achar algo fácil se equivocando.

Um professor para dar aula de educação musical precisa ter uma boa formação, com um leque de estratégias para desenvolver esse conhecimento, possuir uma boa compreensão teórico e prático sobre as atividades educacionais, desenvolver o lado psicomotor e ajudar os alunos a pensarem, relacionar a música com assuntos cotidianos e outras matérias, corroborando para isso Nóvoa (1995) afirma que não se constrói formação apenas por acumulação de técnicas, cursos ou conhecimento, mais sim através de uma postura crítico reflexiva sobre a construção das práticas com reconstrução constante de uma identidade pessoal.

A inserção da música no ensino formal no Brasil

Em 1961 foi criada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional, a Lei nº 4.024 que arrematava todos os níveis de ensino, de acordo como diz Queiroz e Marinho (2009), o texto da lei “não faz nenhuma referência ao termo educação musical”, a citação que fica mais próxima do campo da música nesse documento é a do artigo 38, parágrafo VI, que fala entre as “normas” que devem ser analisadas e observadas “na organização do ensino de grau médio”, as “atividades complementares de iniciação artística”. Quando se fala em iniciação artística não se tem uma definição bem clara sobre o assunto, não permite uma relação objetiva nem retilínea com a educação musical.

Com a lei nº 4.024/61, a Educação musical veio em substituição ao canto orfeônico, o responsável por inserir o canto orfeônico nas escolas foi Heitor Villa-Lobos durante o período do governo de Getúlio Vargas, com essa lei houve uma mudança no modelo educacional relacionado à música dentro das escolas, que passou do canto orfeônico para a educação musical. Penna (2004) descreve sobre a mudança:

[...] a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 4.024, promulgada em 1961 após longo processo de gestação, iniciado em 1946, em decorrência da Constituição estabelecida nesse mesmo ano. Essa LDB é a primeira Lei de alcance nacional que pretende abordar todas as modalidades e níveis de ensino, além de sua organização escolar (PENNA, 2004b, p. 20).

Nesse período houve apenas a mudança na nomenclatura que era Canto orfeônico e passou a ser Educação Musical, mas na escola nada mudou, as propostas continuaram as mesmas.

A lei n. 5.692/71 substituiu educação musical por educação artística, só que a diferença da educação musical para educação artística é que foi incrementado quatro áreas artísticas segundo a Lei: Música, Artes Plásticas, Artes Cênicas e Desenho, com essa Lei ficou explícito que o professor deveria ter o domínio sobre essas quatro áreas, o que lhe causaria uma sobrecarga, comprometendo o ensino e desenvolvimento dos alunos e da disciplina, havendo também uma incapacidade dos cursos de formação superior que não chegavam a ter um aproveitamento significativo no que diz respeito à formação dos professores.

Dentro desse contexto Loureiro (2003) descreve que, mesmo com a Lei nº 5.692 de 1971, ainda a problemas com a formação e preparação dos professores do ensino das artes, e que os professores que tiveram essa formação polivalente pouco puderam contribuir para o desenvolvimento do ensino da música nas escolas públicas.

Na década de 1970 a 1980 surge a formação específica em cada área, o curso de licenciatura em artes plásticas, artes cênicas e música. Com a Lei 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEB), a educação artística é substituída pela disciplina arte, Penna (2004) deixa um pouco mais clara a compreensão dessa Lei, visto que ela gera muitas interpretações, descreve que “o ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos” (Lei 9394 – art.26, parágrafo 2º), isso garantiu um espaço para arte na escola, incluindo a educação artística no currículo pleno.

A educação musical esteve presente nas escolas, isso não podemos negar, no entanto a Lei 9.394/96 veio com uma nova proposta de consolidar a educação musical nas escolas, colocando a mesma como evidência, fato que não pode ser consolidado por conta da formação específica na área que era muito escassa de profissionais, algumas medidas foram tomadas pelo governo federal, como aulas de música nos finais de semana, projetos como o Mais Educação e Escola Aberta, mas não alcançaram o disposto em lei.

Em 18 de agosto de 2008 foi aprovada a Lei 11.769 alterando a Lei (LDB n. 9.394/96), com a inclusão do parágrafo sexto no artigo 26 da LDB, “A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular que trata o inciso 2º desse artigo, mas observa-se que a educação musical é escassa nas escolas públicas do Brasil, e que costuma ser substituída por artes plásticas, já nas escolas particulares na sua maioria tem ensino de arte, mas não é vinculado ao ensino de música.

A lei 11.769/08 deveria ser contemplada plenamente em 2012, mas a realidade é totalmente diferente, muito ainda precisa ser feito, precisa-se ter um avanço acerca da educação musical nas escolas, muitos debates serão realizados ainda, e acredita-se que ao longo dos anos possamos ter um cenário melhor para desenvolver uma prática educacional musical superior ao cenário atual.

A importância da música no processo de ensino-aprendizagem

Como já visto anteriormente, a música é uma ferramenta que contribui para a formação pedagógica, intelectual e social da criança. É por meio dela que a criança pode interagir, socializar, relaxar a mente e até mesmo se concentrar, pois ela proporciona essas sensações e medidas comportamentais. Brasil (1998), descreve que “a música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio da organização e relacionamento expressivo entre o som e o silêncio”. Conforme também apontado por Tennroller e Cunha (2012), a música ocupa um papel importante no desenvolvimento do ensino/aprendizagem das crianças, ajudando na formação das crianças no processo de movimento, atividades dirigidas ou de recreação.

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, Recnei (1998), pesquisadores e estudiosos vêm traçando paralelos entre o desenvolvimento infantil e o exercício da expressão musical, resultando em propostas que respeitam o modo de perceber, sentir e pensar de cada fase, e contribuindo para que a construção de conhecimento dessa linguagem ocorra de modo significativo.

De acordo com o Recnei (1998), os objetivos gerais da educação infantil devem se organizar de modo que as crianças desenvolvam a capacidade de:

Utilizar as diferentes linguagens (musical, corporal, plástica, oral e escrita) ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos e avançar no seu processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva (RECNEI, 1998, p.63).

Nesse sentido, o ensino musical se faz importante pois a criança tem a necessidade de utilização desse meio como forma de explorar o ambiente em que vive, a fim de construir sua autonomia, produzir conhecimento, raciocínio, desenvolver e estimular seu sistema sensorial, além de estimular a sua criatividade e expressão corporal. Por isso, é necessário que haja a inserção do ensino musical na educação infantil, pois a presença de sons melodiosos faz com que os alunos interajam, sintam-se tranquilos, levemente naturais e aprendam sem pressões, sendo algo que naturalmente faça parte da comunicação social., (ALENCAR, 2018; TENNROLLER e CUNHA, 2012).

Vale ressaltar que as atividades que envolvem música são uma excelente fonte de trabalho escolar, servem para auxiliar no processo de formação da criança e na compreensão da linguagem musical. É dever do profissional saber utilizar o instrumento que é a música de forma que consiga favorecer reflexões críticas aos alunos, utilizando de ferramentas musicais para com o ambiente de modo que compreendam a linguagem musical.

Além desses atributos no processo de ensino-aprendizagem, a música é utilizada no ambiente escolar como mecanismo para o desenvolvimento no conhecimento vocabulário e linguístico, como afirma Feldman e Lima (2013); pois na presença de sons o aluno se familiarizará com eles, dessa forma há a possibilidade de desenvolver a audição e, posteriormente, o desenvolvimento da linguagem matemática e científica.

Além de ser uma auxiliadora imprescindível no desenvolvimento, colabora no descobrimento de uma segunda língua, tendo em vista, que haverá a aproximação com os reflexos sonoros eminentes de outras culturas, oferecendo dessa forma, variadas maneiras de conhecer culturas e diferentes realidades. Entretanto, cabe salientar que, a utilização da música no processo ensino-aprendizagem se faz de acordo com a necessidade do docente em ensinar e a do aluno em aprender, devendo ser utilizada como objeto de vantagem na sala de aula, de uso pedagógico utilizado para moldar o “sujeito” no seu ambiente de aprendizagem e de modo algum como objeto de repreensão.

Diante disso Alencar (2018), no contexto pedagógico afirma que, todas essas vantagens podem ser utilizadas na sala de aula, podendo até assumir um papel de prêmio para uma sala disciplinada, mais nunca como punição, pois esse não é o seu objetivo.

Categoricamente, o autor reforça que a música também vem sendo utilizada como sinônimo de bem-estar no trabalho, nos demais grupos sociais e em diversas atividades terapêuticas, como elemento estimulante e auxiliar na manutenção e promoção da saúde mental e corporal, (G1, 2013). Partindo desse pressuposto, a introdução da música na sala de aula não deve ser limitada apenas como

utilização de atividade lúdica, mas, como uma ferramenta de melhoria nas dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, como técnica de memorização de conteúdo.

Para aliar a música ao ensino é necessário que haja o engajamento do profissional com o educando, pois essa interação entre professor e aluno transfere a interatividade e dinamização no processo, e isso de certa maneira atrai o aluno à música, e ela, por sua vez faz o seu papel como mediadora; intensificadora dos aspectos sensitivos, afetivos, estéticos, comunicativo, criativo, integralizadores, promotores, sensoriais, imaginário, ativo e reflexivo.

É importante destacar que todo esse processo da música em sala de aula só funcionará, de fato, se houver o compromisso entre a escola e o docente, é certo que há o despreparo em muitas escolas e por parte de muitos professores, apontando o principal culpado a ausência de capacitações e a insuficiência de profissionais aptos para o ensino, além da disponibilidade de tempo que não é o suficiente.

Para Andrade (2012) a escola deveria intervir e auxiliar nessa dificuldade, que é trabalhar a música no ambiente escolar, e apresentar subsídios para que os educadores compreendessem a necessidade em trabalhar a música com às disciplinas, inserindo esse contexto em suas aulas de modo que visasse a mudança afim de melhorar o processo ensino-aprendizagem.

Considerações finais

O presente trabalho buscou compreender os aspectos favoráveis que o ensino através da música pode proporcionar aos educandos, assim como também questionar a importância dela no aprendizado infantil e em como a sua inserção há de contribuir no seu papel social e pedagógico, além de frisar a sua importância como instrumento de ensino didático-pedagógico.

Há, como a própria pesquisa cita, questão das dificuldades da inserção do ensino musical, tanto na sua realização, quanto no incentivo por parte do governo, em alguns momentos é citado também a falta de recurso mesmo quando essa metodologia já está inserida nas atividades pedagógicas em realizações de atividades aplicadas pelo professor em sala de aula. É notável na pesquisa a relevância da legislação onde fala da importância do aprimoramento de uma especialização ou uma formação para aqueles que optam por trabalhar o ensino musical em sala, mas não são formados na área.

Desta forma, a conclusão deste trabalho possibilitou uma compreensão mais ampla sobre a importância da música no aprendizado, através das pesquisas realizadas de como o ensino musical vem contribuindo na formação dos alunos no seu desenvolvimento pedagógico e no crescimento quanto sujeito social. É importante destacar neste trabalho que a música, uma vez utilizada como ferramenta é tida como um meio facilitador que auxilia e proporciona uma melhoria para o ensino-aprendizagem em vários aspectos.

Referências

- ALENCAR, Shirley Correia. **A utilização da música como ferramenta no ensino-aprendizagem**. SD. 2018. Disponível em: <http://www.construirnoticias.com.br/a-utilizacao-da-musica-como-ferramenta-no-ensino-aprendizagem/>. Acesso em: 03 de out. 2023.
- ANDRADE, Anniely da Silva. **A música como instrumento facilitador da aprendizagem na educação infantil**. SD. Disponível em: <http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/1327/1/PDF%20-%20Annielly%20da%20Silva%20Andrade.pdf>. Acesso em: 03 de out. 2023.
- BARBOSA, Marize Ferreira Dos Santos. **A importância da musicalidade e da música nas turmas da Educação Infantil**. Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Centro de Educação - Curso de Pedagogia). 15. Jun. 2016. Disponível em: <http://monografias.ufrn.br/jspui/handle/123456789/4448>. Acesso em: 23 de nov. 2023;

- BEM ESTAR, G1. **Música acalma, estimula a memória, alivia dores e ajuda no exercício físico**. Disponível em: <http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2013/06/musica-acalma-ajuda-na-atividade-fisica-e-tambem-pode-aliviar-dores.html>. Acesso em: 04 de out. 2023.
- BRASIL. Educação, Ministério e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental; **Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil**. Brasília: MEC/SEF, 1998. v. 1.
- BRASIL. Lei nº 11.769, de 18 de agosto de 2008. Altera a Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, **Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da música na educação básica**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11769.htm. Acesso em: 06 jun. 2023.
- BRASIL. Secretaria da Educação Fundamental. Coordenação Geral de Educação Infantil. **Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil**. Brasília, DF: MEC/SEF/COEDI, 1998 c. Vol: III. **Conselho Nacional de Educação**. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES02-04.pdf>. Acesso em: 29 de jul. 2023.
- DOS SANTOS, Vinícius Fagundes; SUANNO, João Henrique. Educação infantil, música e transdisciplinaridade—tessituras pertinentes na contemporaneidade. **Revista Interação Interdisciplinar (ISSN: 2526-9550)**, v. 4, n. 1, p. 36-48, 2020.
- FONTEERRADA, Marisa Trench de Oliveira. **De tramas e fios: Um ensaio sobre música e educação**. 2.Ed. São Paulo: Unesp; Rio de Janeiro: Funarte, 2008.
- FRANCO, Pedro Silveira; AMENT, Mariana Barbosa. A importância e os benefícios da Educação Musical na infância. **Educação-Dossiê: Estudos interdisciplinares em educação musical. Revista Científica do Claretiano**, v. 7, n. 3, p. 103-113, 2017.
- GODOI, Luis Rodrigo. **A importância da música na educação infantil**. Universidade Estadual de Londrina, Londrina 2011. Disponível em: <http://www.uel.br/ceca/pedagogia/pages/arquivos/LUIS%20RODRIGO%20GODOI.pdf>. Acesso em: 20 de nov. 2023.
- LAZZETTA, Fernando. Universidade de São Paulo, USP. Departamento de Música (ECA, PEPG Comunicação e Semiótica – PUCSP). **O que é a música (hoje)**. 2001. Disponível em: <http://www2.eca.usp.br/prof/iazetta/papers/forum2001.pdf>. Acesso em: 20 de nov. 2023.
- LOUREIRO, Alice Maria Almeida. **O ensino de música na escola fundamental**. Campinas – São Paulo. Ed. Papirus. 2003.
- MORAES, J. Jota. **O que é música**. 2º ed. São Paulo: Brasiliense: 1983. Disponível em: http://hugoribeiro.com.br/biblioteca-digital/MORAES-O_Que_e_Musica.pdf. Acesso em: 25 de nov. 2023.
- NÓVOA, Antônio (Org.). O passado e o presente dos professores. *In: Profissão Professor*. 2. ed. Porto: Porto Editora, 1995.
- PAPALIA, Diane E.; FELDMAN, Ruth D. **Desenvolvimento humano**. Artmed editora, 2013.
- PENNA, Maura. **A dupla dimensão da política educacional na escola: I – Analisando a legislação e termos normativos**. Revista ABEM, vol. 10. Porto Alegre, p. 19-28.
- QUEIROZ, L. R. S; MARINHO, V. M. **Práticas para o ensino da música nas escolas de Educação básica**. Música na Educação Básica, n. 1, pp. 60-75, 2009
- RIBEIRO, Vera Maria Masagão (coord.). **Educação de Jovens e Adultos: proposta curricular para o 1º segmento do ensino fundamental**. São Paulo: Ação Educativa – Assessoria, Pesquisa, Informação; Brasília: Ministério Da Educação E Do Desporto, 2005.
- TENNROLLER, Daiane Cristina; CUNHA, Marion Machado. **MÚSICA E EDUCAÇÃO: a música no processo ensino/aprendizagem**. v.3, n.3, p. 33 - 43, 2012 Disponível em: <http://sinop.unemat.br/projetos/revista/index.php/eventos/article/viewFile/974/646>. Acesso em: 03 de out. 2023.
- Enviado em 30/04/2025
Avaliado em 15/06/2025

TERMOS DO TRANSPORTE E DA HOTELARIA MARCADOS NO DICIONÁRIO DE APRENDIZAGEM DE LE

Glauber Lima Moreira²²
Elaine Regina Muniz Araújo²³

Resumo

Este artigo aborda a Lexicografia no Turismo tendo por objetivo a análise de termos específicos nas subáreas de transportes e hotelaria *utilizando como ferramenta o dicionário Señas 2013, essa escolha foi pautada pela importância desses termos no vocabulário da Língua Espanhola (LE), considerando, especialmente, sua relevância para a indústria do turismo, um campo de estudo e prática onde o conhecimento da língua é crucial.

Palavras-chave: Lexicografia; Turismo; Dicionário Señas.

Resumen

Este artículo aborda la Lexicografía en Turismo con el objetivo de analizar términos específicos en las subáreas de transporte y hotelería utilizando como herramienta el diccionario Señas 2013. Esta elección estuvo guiada por la importancia de estos términos en el vocabulario de la Lengua Española (LE), considerando, especialmente, su relevancia para la industria del turismo, un campo de estudio y práctica donde el conocimiento del idioma es crucial.

Palabras clave: Lexicografía, Turismo e Dicionário Señas.

Introdução

A Lexicologia, disciplina que faz parte das Ciências do Léxico, é a área linguística que estuda e descreve o léxico que compõe uma língua (Biderman, 2001). A importância do léxico reside na sua capacidade de evidenciar, por meio dos dicionários e outras obras lexicográficas, as diversas situações linguísticas e extralinguísticas, contribuindo diretamente para o aprimoramento das informações da língua estrangeira e da língua materna nessas obras lexicográficas.

Os dicionários de línguas são obras que registram o conjunto do léxico de um idioma. É a mais prototípica das obras lexicográficas, pois oferecem uma vasta compilação de palavras e os seus significados, usos e variações, por exemplo. Além de atuar como uma ferramenta essencial para a aprendizagem e para o ensino de línguas, o dicionário também desempenha um papel crucial na preservação do patrimônio linguístico e cultural de uma comunidade. Nesse sentido, ele possibilita uma compreensão mais profunda da língua ao fornecer as informações detalhadas sobre a etimologia, os sinônimos, os antônimos e os contextos de uso das palavras, por exemplo.

²² Mestrado em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual do Ceará UECE. Doutorado em Traducción y Ciencias del Lenguaje pela Universitat Pompeu Fabra (UPF) com título reconhecido na área de Letras e Linguística - Estudos da Linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Pós-doutorado realizado junto ao Grupo de Pesquisa Seminario de Lexicografía Hispánica, Departamento de Filología Española, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación da Universidad de Jaén (Espanha), sob a tutoria da Profa. Dra María Águeda Moreno Moreno. Professor de espanhol do Curso de Bacharelado em Turismo da Universidade Federal do Piauí - UFPI. Membro pesquisador dos Grupos de Pesquisa: Grupo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinar em Turismo - EITUR/UFPI; Lexicologia, Terminologia e Ensino - LETENS/UECE. Líder do Grupo de Pesquisa em Ensino e Aprendizagem de Léxico e de Espanhol como Língua Estrangeira (GREPELE/UFDPAr-CNPq). Universidade Federal do Delta do Parnaíba

²³ Graduada em Turismo pela Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAr), Campus Ministro Reis Velloso - Parnaíba - PI. Estuda o léxico e o uso do dicionário como ferramenta para o ensino e aprendizado de línguas, como bolsista do programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/UFDPAr). Membro do Grupo de Pesquisa em Ensino e Aprendizagem de Léxico e de Espanhol como Língua Estrangeira (GREPELE).